

A REDENÇÃO DE UMA GRADUANDA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: UMA MUDANÇA DE PERSPECTIVA.

Jackeline Almeida Silva¹

Este relato descreve as experiências vividas durante o Estágio Curricular Supervisionado (ECS), parte essencial da formação docente no curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará. O texto narra o processo de transformação pessoal e acadêmica da estagiária, que inicialmente via as disciplinas da área da educação com desinteresse e priorizava os conteúdos laboratoriais da biologia. Com o início dos estágios em escolas públicas, especialmente em uma instituição localizada em seu bairro, a autora passou a observar de perto a rotina escolar, a relação entre professores e alunos, e os desafios reais da prática pedagógica. Essa imersão provocou uma mudança significativa em sua percepção sobre a docência, despertando interesse por temas como história e sociologia da educação. A partir dessa vivência, a autora passou a enxergar a educação como um campo legítimo de estudo, pesquisa e atuação profissional, reconhecendo o valor e a complexidade do trabalho docente. O estágio não só contribuiu para sua formação técnica, mas também para o desenvolvimento de um novo projeto de vida. O relato evidencia a importância do ECS como espaço de reflexão, ressignificação e amadurecimento na trajetória formativa de futuros professores.

Palavras-chave: Formação docente. Estágio supervisionado. Educação.

¹ Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, jackeline.silva@aluno.uece.br.

1. DO INÍCIO À MUDANÇA DE PERSPECTIVA

O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é uma etapa fundamental na formação de quem deseja seguir a carreira docente. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 11.788/08, o estágio escolar tem como objetivo principal proporcionar um processo formativo aos estudantes do ensino superior. As ações realizadas nesse período devem ter uma abordagem investigativa, pois isso permite aos estagiários desenvolverem uma visão crítica da realidade (Pimenta; Lima, 2006).

Por isso, é essencial que o estagiário veja o ambiente escolar como um espaço de pesquisa e compreensão das diferentes realidades sociais e educacionais. As experiências vividas durante a prática pedagógica contribuem significativamente para o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos e científicos dos futuros professores, além de prepará-los para lidar com os desafios e a complexidade do trabalho docente (Rocha; Paranhos; Moraes, 2010).

Este trabalho busca relatar as experiências vividas ao longo do último estágio supervisionado que realizei como graduanda do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. Relato esse importante pois tenta narrar um pouco da mudança de perspectiva que construir ao longo do meu processo de formação como licenciada.

Prestes a adentrada os momentos finais da graduação, pego-me refletindo com ansiedade sobre meu futuro. Reflexões já presentes, porém, agora, após iniciada a largada dos últimos meses como graduanda, vejo meu percurso se ramificando. Devo situar a narração.

O retrato que eu tinha era: eu frequentava a Universidade Estadual do Ceará na situação de graduanda de Ciências biológicas, em licenciatura em Ciências Biológicas, e essa condição de licenciada tudo dita nesse relato. Pois, o caminho que eu percorria desde o início na graduação me levaria ao cenário educacional. Eu deveria ser preparada para exercer o papel de educadora, mesmo sem sequer entender o que de fato isso significava na realidade do meu país.

Seguindo a matriz curricular da graduação na qual eu estava matriculada, cursei disciplinas da área da educação como Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, e outras, entre elas, Didática. E nesse percurso, cursei essas disciplinas e participei das discussões levantadas de modo protocolar.

Falo dessa antiga postura, pois me vi diante de uma mudança (ressignificação) pessoal. As aulas, os trabalhos, as discussões e as temáticas da educação soavam desinteressantes, e pouco me estimulavam ao estudo. Eu cumpria as obrigações das disciplinas, e logo me apressava de ocupar-me do que considerava mais proveitoso.

Eu costumava atrelar produtividade aos estudos das áreas da biologia, como zoologia e os sistemas biológicos (Bioquímica, Fisiologia, Biologia Molecular e Genética). Para mim, o tempo dedicado a esses eram um tempo de produtividade.

Aconteceu então, mais de uma ou duas vezes, de na minha inocência acreditar em uma suposta superioridade acadêmica. É certo que em muito os acadêmicos são movidos por suas paixões e aptidões na escolha da carreira que seguirão, mas não existe um senso comum estabelecido de que uma área do conhecimento supera e subjuga outra no grau de importância. Mesmo assim, nesse senso falho e inexistente eu acreditava. E o retrato que eu tinha se alterou, pois eu deveria iniciar a realização dos meus estágios supervisionados em instituições escolares.

Segui o caminho mais cômodo, busquei realizar minhas atividades de estagiamento em escolas do meu próprio bairro. Nenhuma redenção é imediata. É preciso que se desenvolva e desenrole um arco coerente. Eu precisava de um cenário e um enredo

que possibilitasse minha mudança. No cenário, agora, eu me ocupava com uma rotina escolar, eu me deslocava a escola do estágio, acompanhava e planejava as aulas a serem ministradas e buscava ideias para serem exploradas nos meus futuros projetos didáticos.

Não consigo afirmar se a agradabilidade inicial que senti ao voltar a escola que estudei foi apenas resultado do retorno ao passado. E desse conforto instalado já narrei em relatos anteriores. Mas para pincelar um pouco os eventos: realizei os estágios do Ensino Fundamental II em uma escola já conhecida por mim, e isso muito influencia a positividade da minha experiência. No mesmo quadro no qual eu assistia meu olhar pela educação ser ordenado por prazer, eu via o sentimento de utilidade sentido por participar de um laboratório de ciência ser desbotado. Soava desobediência. Eu desobedeci.

Talvez eu estivesse fadigada de cansaço pelo contato recorrente demais com as atividades laboratoriais.

O ponto de início desse relato foi selecionado como meus primeiros contatos com os estudos e a teoria educacional, por que eu me via diante de uma área de conhecimento que pouco sabia sobre e que possuía uma resistência a aprender. Eu entendia que a experiência resgatada nos meus relatos era um recorte de uma realidade mais ampla, e eu precisava me expor mais se desejasse compreender melhor o todo no qual eu só via fragmentos.

Talvez eu estivesse fadigada de cansaço pelo contato recorrente demais com as atividades laboratoriais, ou minhas paixões se inclinava a outro objeto. Sei apenas que as teorias e as temáticas trabalhadas nos encontros semanais das disciplinas educacionais adquiriam um tom mais real. Diante dos ares do ambiente de realização dos estágios, eu começava a aprender pela prática. O contato real com a escola estava mudando minha perspectiva do que eu acreditava entender.

Acompanhar a rotina escolas dos alunos, acompanhar a administração individual de cada escola visitada, observar semanalmente os planejamentos dos professores estava alterando meu olhar acerca do que é ser parte de um grupo que se dedica a educar. Fosse como estagiária ou como uma futura profissional da educação, eu iniciava um processo de firmeza emocional com o novo retrato vivido. Foi daí, que as até então desinteressantes temáticas educacionais se portaram para mim como um objeto de estudo e pesquisa. E disso eu me ocupei.

Eu estava buscando com frequência em bancos de dados por trabalhos sobre pesquisas na área da educação. Um desses trabalhos encontrados que mais me encantou se tratava de uma investigação histórica de uma instituição educativa de Paraíba, que foi responsabilizada pela educação de meninas pobres e desassistidas da cidade, um retrato sóciohistórico fascinante de se ler. Essa minha disposição a acompanhar um trabalho dessa natureza já era um sintoma da minha mudança de perspectiva. Junto ao ato de ler estudos com proposta assim, veio-me o costume de escrever sobre as escolas vistas ao longo do meu percurso diário.

Eu tinha, a partir das vivências no cenário escolar e da minha própria visão de mundo, alterado de tal forma meu olhar sobre a realidade educacional do meu país. E do novo veio o desejo em conhecer, relembrar o aprendido nas disciplinas já cursadas na minha graduação. Era como tentar recuperar o tempo perdido.

Antes, eu ansiava por uma pós-graduação em programas acadêmicos focados em pesquisas laboratoriais, uma patologia, oncologia ou uma bioquímica da vida, esses planos em nada paqueravam com a área da educação. Mas como relatei, ao longo dos últimos dois anos universitários, ressignifiquei tudo o que acreditava saber sobre meus

desejos profissionais, e disso, consegui encarar os programas de mestrado e doutorado focados em estudos históricos e sociológicos da educação no Brasil como uma investida bastante estimulante. Agora, eu poderia admirar essas possibilidades.

2. AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO SOB A NOVA PESPECTIVA

A escola na qual realizei meu último estágio já me era conhecida, localizada no meu bairro de criação. Eu não poderia seguir adiante com a ideia de estagiar em uma instituição estadual, pois estava com pouca disponibilidade de tempo e não poderia dedicar minhas horas em um longo deslocamento. Então, o professor supervisor e eu já havíamos sido apresentados em oportunidades anteriores. As turmas acompanhadas eram do primeiro ano do Ensino Médio.

Acompanhei aulas sobre estrutura do DNA e RNA, cadeia reprodutiva das bactérias e as classificações biológicas dos seres vivos. Os alunos eram receptivos, olhavam-me com curiosidade e as vezes tive a impressão de que olhavam até com admiração.

Não costumo interagir com adolescentes, não com frequência, assim, eu não sabia o que esperar da minha interação com os discentes. Não conhecia seus gostos musicais, culturais e seu modo de se expressar, era uma comunidade nova posta diante de mim, mas acredito que conseguimos desenvolver uma relação satisfatória.

A estrutura da escola acredito que não poderia ser mais completa. Havia tantos espaços a serem utilizados em produções pedagógicas. Mesmo não tendo contato de estagiária com alunos do Ensino Fundamental, pude observar e admirar uma produção encantadora de alunos das series do Fundamental II. Fiquei impressionada pela produção exposta em uma área da escola (Figura1). Era admirável ver jovens alunos expressando seus aprendizados através de maquetes que eu falharia se tentasse produzir com a mesma qualidade (Figura 2).

Figura 1 – Maquetes expostas no corredor da escola

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 2 – Espaço da exposição de maquetes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Acredito que participar ativamente das aulas e ministrá-las, mesmo sob dificuldades, foi essencial na mudança pessoal que presenciei. Um olhar aguçado para essa realidade escolar foi desenvolvido. Penso que meus próximos passos se ramificam rumo a pesquisas educacionais. Assim, vejo-me agora entregue a curiosidade de conhecer programas de pós-graduação na área da educação ofertados em Universidades do Estado do Ceará.

Posso ter aqui escapado, talvez, da ideia central da escrita desses relatos, sei que eu deveria narrar sobre a estrutura da escola, das aulas ministradas e do meu próprio projeto didático, mas todo o tempo que foi dedicado a esse estágio no Ensino Médio, peguei-me a quase divagar sobre onde eu iria pousar após completar minha graduação em Ciências Biológicas. E de pensamentos indos e vindos, notei-me atenta a área da educação que a partir daqui preciso compreender.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluo este relato afirmando que compreendendo o peso que as atividades do Estágio Curricular Supervisionado realizadas foram um ponto de foco na mudança que vivi no meu desejo profissional. A convivência com alunos, professores e a rotina escolar me permitiu ressignificar a área da educação, antes distante, ampliei meu olhar, e despertei nesse percurso novas curiosidades acadêmicas. Hoje, reconheço o valor profundo da prática docente e me sinto mais preparada e motivada para atuar nesse campo. A educação deixou de ser coadjuvante e passou a ocupar o centro das minhas escolhas profissionais. O estágio, portanto, foi o ponto de virada que consolidou minha identidade enquanto futura educadora.

REFERÊNCIAS

- PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência: diferentes concepções. **Revista Poíesis**, v.3, n. 3 e 4, p. 5-24, 2006. Disponível em: <https://periodicos.ufcat.edu.br/index.php/poiesis/article/view/10542>. Acesso em: 12 jul. 2025.
- ROCHA, T. L.; PARANHOS, R. de D.; MORAES, F. A. de. Estágio supervisionado na Licenciatura em Ciências Biológicas: relato de experiência do estágio e do projeto de intervenção sobre relações de gênero e música. **Revista Polyphonia**, Goiânia, v. 21, n. 1, p. 268, 2011. DOI:10.5216/rp.v21i1.16312. Acesso em: 12 jul. 2025.